

ISSN 1694-500 X

**КЫРГЫЗ-РОССИЯ СЛАВЯН
УНИВЕРСИТЕТИНИН**

КАБАРЧЫСЫ

ВЕСТНИК

**КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО
СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Серия

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

2017

Том 17

№ 8

УДК 697.34

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ

С.В. Чичерин

Предложены меры, направленные на защиту подземных теплопроводов от наружной коррозии и повышения надежности систем теплоснабжения путем организации их иерархической работы.

Ключевые слова: теплоснабжение; тепловая сеть; схема; надежность; гидроизоляция.

ANALYSIS OF URBAN DISTRICT ENERGY SCENARIOS

S.V. Chicherin

The measures directed to protection of underground heat conductors against external corrosion and increase in reliability of systems of heat supply by the organization of their hierarchical work are proposed.

Keywords: district heating; thermal distribution; scheme; strength; watertight.

Системы теплоснабжения городов в нормальном эксплуатационном режиме, как правило, предусматривают работу по качественному температурному графику 150–70 °С или 115–70 °С. Большинство систем теплопотребления подключено к тепловой сети по зависимой схеме через элеваторные тепловые узлы. Основными потребителями теплоты являются жилищно-коммунальные хозяйства городов.

Модернизация имеющегося и предотвращение старения вновь устанавливаемого оборудования – это то, без чего нельзя обойтись; однако к чему приведут эти мероприятия, зависит от выбранных направлений развития теплоснабжающей инфраструктуры городов.

Анализ литературных источников показал, что модернизация имеющегося оборудования, как правило, сводится к следующему:

- осуществляется строительство в старой (центральной) части города (при реконструкции квартала в целом) внутриквартальных автоматизированных ЦТП для трансформации температуры теплоносителя и возможного (из условий прокладки подземных коммуникаций) приготовления ГВС при централизованном теплоснабжении от ТЭЦ и котельных мощностью свыше 50 МВт.
- производится реконструкция существующих мелких систем централизованного тепло-

снабжения с переводом котельных и внутридомовых систем на количественное и качественно-количественное регулирование систем теплоснабжения с поквартирным автоматизированным распределением теплоносителя. Связанные между собой разбалансировка распределительных сетей из-за неправильной эксплуатации внутренних систем теплоснабжения, перевод или срезка на более низкий температурный график приводят к тому, что пережог топлива на ТЭС (например, в сравнении с 1992 г.) составляет примерно 37 млн т у. т. в год;

- при реконструкции или новом строительстве зданий строятся децентрализованные теплоисточники (в т. ч. работающие на возобновляемых энергоносителях) на основе технико-экономического обоснования и оценки воздействия на окружающую среду. Стихийное их строительство приводит к тому, что более чем в 1,5 раза увеличивается число котельных, сжигающих природный газ. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать человека, поддерживаются на плаву компании-владельцы коммунальных котельных с высокими издержками.

Отмечено, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) делятся на: традиционную биомассу (в основном дрова) – 8,9 % и “новые” ВИЭ – 10,3 %. В “новых” ВИЭ доля гидроэнергии равна

3,9 %, геотермальное тепло, солнечные нагреватели, биомасса – 4,2 %; ветер, солнце, геотермальные электростанции преобразования биомассы, биотопливо – 2,2 %. В этом энергобалансе доля “новых” ВИЭ превосходит АЭС в 2,5 раза.

Что касается автоматизированного распределения теплоносителя, то уже имеются устройства, позволяющие осуществлять даже радиаторное регулирование, экспериментально оценено их влияние по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, “заходящем” в тепловой пункт [1];

➤ находят применение технологии теплоизоляции стальных трубопроводов, обеспечивающие срок службы тепловых сетей в течение тридцати лет. Нельзя забывать, что и традиционный канальный способ прокладки позволяет добиться длительного срока службы при соблюдении ряда условий, а именно: устройства системы отвода грунтовых и паводковых вод [2], обеспечения гидроизоляции строительных конструкций [3] и других.

Во всех теплоснабжающих организациях нет или недостаточно эффективно работают обособленные службы, координирующие всю сложную работу по защите тепловых сетей от коррозии. Нет системы оперативного контроля состояния тепловых сетей, соответственно, нет и ответственности должностных лиц за уровень эксплуатации и качество замены сетей. Не проводится анализ и сравнение даже по сроку службы тепловых сетей на различных предприятиях. Эксплуатационный персонал даже на уровне руководителей не знаком с методами защиты от коррозии. Перекладки тепловых сетей осуществляются без проектов и анализа причин преждевременного выхода теплосети из строя, что приводит к повторению ранее допущенных ошибок [4]. Сегодня во всем мире наблюдается тенденция создания устройств диагностики и обнаружения повреждений на тепловых сетях в режиме реального времени [5].

В указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения [6] впервые была приведена принципиальная схема сетей с совместной работой на единую тепловую сеть двух районных котельных, устройством перемычек между магистралями и узлами распределения. Наличие в городе такой схемы теплоснабжения позволит осуществлять непрерывную подачу тепла через групповые тепловые пункты в результате их двухстороннего присоединения к сети, при выключении любого участка сети, на котором произошла авария. Два источника тепла обеспечивают возможность использования свободной тепловой

мощности при аварии на одном из них. При разработке схем теплоснабжения городов необходимо стремиться к тому, чтобы и распределительные тепловые сети, к которым подключаются центральные тепловые пункты, выполнялись аналогичным образом с двухсторонним подключением ЦТП и устройством перемычек.

Усложнение схем и условий эксплуатации тепловых сетей потребовало повышения гибкости, маневренности и надежности теплоснабжения. Было предложено отделять магистральные тепловые сети от распределительных с помощью контрольно-регулирующих пунктов (КРП). В этом случае на КРП возлагается управление гидравлическим и температурным режимами в распределительных сетях и перевод их на специальный режим в аварийных ситуациях [7]. Однако такие элементы так и не появились, но принципиально каждый тепловой пункт является контрольно-регулирующим [8], кроме того, в индивидуальных и уже существующих центральных тепловых пунктах (ЦТП) обычно устанавливаются подогреватели горячего водоснабжения, что определяет отделение части разводящих коммуникаций посредством создания дополнительного (второго) контура [9].

Необходимо осуществлять перевод всей системы централизованного теплоснабжения на закрытую схему, а также постепенный и последовательный переход на независимую схему подключения систем отопления. Повышение надежности работы должно происходить путем организации иерархической системы теплоснабжения (разделение гидравлических режимов) и перемычек между тепловыми сетями).

Автором предложены новые автоматизированные схемы ЦТП, которые позволяют:

- поддерживать постоянным перепад давлений и давление в обратном трубопроводе распределительной тепловой сети непосредственно за ЦТП;
- снижать температуру воды в сетях за ЦТП путем подмешивания воды из обратной линии с помощью устанавливаемых в ЦТП циркуляционных насосов;
- повышать (против графика) температуру подаваемой воды во время отказов в магистральных сетях;
- отсекают ЦТП от магистрали при повреждениях как в магистральных, так и распределительных сетях;
- обеспечивать, как минимум, лимитированную подачу тепловой энергии потребителям при отказе любого участка магистральной тепловой сети;

➤ работать с переменными расходами воды в магистральных и распределительных сетях.

Целесообразно применять системное резервирование теплоснабжения на случай выхода из строя участка тепловой сети [10]. Одним из методов резервирования является устройство перемычек, однако такое резервирование в большинстве случаев оказывается малоэффективным из-за недостаточной пропускной способности перемычки, выполненной из трубы меньшего диаметра [7].

Повышение уровня эксплуатации систем теплоснабжения требует решения вопросов по деаэрации и подпитке теплосети. Современные взгляды требуют отношения к теплоносителю и его характеристикам как к производственному ресурсу, по отношению к которому, как и любому другому, может быть применена единая (интегрированная) система менеджмента [11].

Таким образом, в задачу организаций, эксплуатирующих тепловые сети (ОЭТС), должно входить систематическое изучение причин, вызывающих износ и выход из строя отдельных частей оборудования. Требуется обучение принципам рационального природопользования, предполагающим увеличение доли возобновляемых источников энергии. Это позволит перейти к устойчивому развитию систем централизованного теплоснабжения населенных пунктов.

Литература

1. *Gustafsson J., Delsing J., Van Deventer J.* Experimental evaluation of radiator control based on primary supply temperature for district heating substations / J. Gustafsson, J. Delsing, J. Van Deventer // *Applied energy*. 2011. Т. 88. № 12. С. 4945–4951.
2. *Чичерин С.В.* Повышение надежности и сокращение тепловых потерь путем устройства продольного дренажа на магистральных тепловых сетях города Омска / С.В. Чичерин // *Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки*. 2016. № 4. С. 61–66.
3. *Чичерин С.В.* Современные способы уплотнения стыковых швов в плитах перекрытий каналов тепловых сетей / С.В. Чичерин // *Мониторинг. Наука и технологии*. 2016. №. 3 (28). С. 100–101.
4. *Пащенко Е.И.* Анализ причин снижения ресурса тепловых сетей / Е.И. Пащенко // *Новости теплоснабжения*. 2002. № 12 (28).
5. *Zimmerman N.* Towards On-line Fault Detection and Diagnostics in District Heating Systems / N. Zimmerman, E. Dahlquist, K. Kyprianidis // *The 8th Intern. Conf. on Applied Energy 2016*. October 8–11. Beijing, China, 2016.
6. Указания по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения. М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1990.
7. *Козин В.Е.* Теплоснабжение / В.Е. Козин, Т.А. Левина и др. М.: Высшая школа, 1980. 408 с.
8. *Громов Н.К.* Городские теплофикационные системы / Н.К. Громов. М.: Энергия, 1974.
9. *Ионин А.А.* Надежность систем тепловых сетей / А.А. Ионин. М.: Стройиздат, 1989.
10. *Соколов Е.Я.* Теплофикация и тепловые сети / Е.Я. Соколов. М.: Изд-во МЭИ, 2011. 472 с.
11. *Weidlich I.* New Approach for Asset Management in District Heating (DH) Networks / I. Weidlich, G.K. Schuchardt // *Energy Procedia*. 2017. Т. 113. С. 22–27.

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<i>Гадов С.М.</i> Энергетический спектр радиационных дефектов, образующихся в p- и r-кремнии при облучении альфа-частицами и нейтронами	3
<i>Гадов С.М.</i> Температурная зависимость параметров эффекта защёлкивания интегральных микросхем.....	5
<i>Жуматаева Ж.Е.</i> Оценивание времени регулирования робастной системы управления угловым движением искусственного спутника Земли.....	8
<i>Зайцев А.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А.</i> Равновесие жестко закрепленных по внешней поверхности тяжелых упругих анизотропных тел с центральной симметрией в поле гравитационных сил	13
<i>Сатыбаев А.Дж., Анищенко Ю.В.</i> Существование решения прямой задачи геоэлектрики с плоской границей и шнуровым источником	18
<i>Скляр С.Н., Турдушев И.А.</i> Построение разностной схемы для расчета горизонтальных компонент движения в трехмерной модели ветровых течений в водоеме	23
<i>Чен Б.Б., Попель С.И., Филиппе Г., Адушкин В.В., Когай Г.А., Вайдлер П.Г., Фридрих Ф.</i> Основные оптические и микрофизические свойства нано- и микромасштабного аэрозоля в атмосфере Центральноазиатского региона.....	28

ЭНЕРГЕТИКА

<i>Бочкарев И.В., Келебаев К.К.</i> Математическая модель асинхронных электродвигателей двухстороннего питания	36
<i>Грицюк С.Н., Фролова М.А.</i> Оценка надежности технических средств релейной защиты атомной электростанции	41
<i>Дерюгина Г.В., Карпов Н.Д., Шестопалова Т.А., Юриков В.А.</i> Исследование факторов и математических моделей, влияющих на проектные показатели энергоэффективности ветродизельных комплексов	44
<i>Корнилова Н.В., Шумарова О.С.</i> Моделирование параметров системы управления электроприводом для сильфонного запорного клапана.....	49
<i>Мефедова Ю.А., Ефремова Т.А.</i> Расчет цифровой системы автоматического регулирования уровня парогенератора атомной станции	53
<i>Разуваев А.В., Костин Д.А., Кудашева И.О., Перельгина Т.И.</i> Повышение надежности узлов и деталей ДВС, входящих в состав мини-ТЭЦ.....	56
<i>Садчикова Г.М., Иванов Е.В.</i> Автоматическая система контроля горячего водоснабжения	59
<i>Чичерин С.В.</i> Анализ направлений развития теплоснабжающей инфраструктуры городов	62

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<i>Абдылдаев Э.К.</i> Учет влияния структуры массива при определении устойчивости откоса карьера	65
<i>Мамадалиева М.А.</i> Экспериментальное исследование деформации образцов мрамора при одноосном сжатии с электромагнитным воздействием	68
<i>Манжикова С.Ц., Гусев С.И.</i> Программно-инженерная реализация микроконтроллерного устройства для управления процессом заряда Li-Ion батареи в условиях IoT	71

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

<i>Абдыкеева Ш.С.</i> Расчет изгибаемых железобетонных конструкций и их фрагментов методом сосредоточенных деформаций	76
<i>Абжапарова Д.А.</i> Разработка оптимальной геодезической проекции для новой системы координат в условиях Кыргызстана	79
<i>Акматов А.К., Мамытов У.Б.</i> Концепция активной антисейсмической защиты зданий.....	85
<i>Акматов А.К., Саякбекова Н.С.</i> Ветроэнергетическая установка	87
<i>Апсеметов М.Ч., Жунусов Т.Ж.</i> Основные направления сейсмозащиты сооружений	90

<i>Апсеметов М.Ч., Жунусов Т.Ж.</i> Современные проблемы сейсмобезопасности сооружений	93
<i>Бойчук С.В.</i> Эффективные металлические конструкции в строительстве	98
<i>Голова Т.А., Клоев М.А.</i> Формообразование энергоэффективных зданий с многослойной конструкцией “Сельская стена”	100
<i>Жекишева С.Ж., Хасанов Н.М., Мирджамолов А.М.</i> Отходы производства – как источник получения глазури	103
<i>Кайыпова Н.У.</i> Гидродинамическое давление на г-образные затворы автоматов уровня верхнего бьефа речных пролетов водозаборных узлов	106
<i>Касымова М.Т., Орузбаева Г.Т.</i> Физико-химические исследования Джети-Огузской керамики	112
<i>Косарев А.В., Атаманова О.В., Тихомирова Е.И., Истрашкина М.В.</i> Моделирование структуры композиционных адсорбентов “алюмосиликатнеионное ПАВ” в решении задач повышения эффективности водоочистки	116
<i>Лавриненко Ю.А., Голова Т.А.</i> Техническое обследование строительных конструкций зданий исторической застройки	121
<i>Маматов Ж.Ы., Кожобаев Ж.Ш., Матозимов Б.С.</i> Разрушение глинобитных домов при сейсмических нагрузках и определение наиболее уязвимых узлов	125
<i>Сеитов Б.М., Ордобаев Б.С.</i> Надежность и вероятностный расчет железобетонных конструкций	130
<i>Турдакун уулу Нургазы.</i> Установка для непрерывного пластического или полусухого формования строительных кирпичей	136

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

<i>Абдибаитов Ш.А., Исаев Б.А., Абдиев А.Р.</i> Влияние физико-механических свойств и структурных нарушений пород на процесс образования провалов земной поверхности	140
<i>Баталева Е.А., Забинякова О.Б., Баталев В.Ю.</i> Разработка программного обеспечения для мониторинга электромагнитных параметров Бишкекского геодинамического прогностического полигона	144
<i>Баталева Е.А., Забинякова О.Б., Баталев В.Ю.</i> Разработка программного обеспечения для профильного магнитотеллурического мониторинга миниполигона Кентор	150
<i>Карабаев С.О., Гайнуллина И.П., Локшина И.М., Джунушалиева А.К.</i> Сопоставительная характеристика удельной площади поверхности гуминовой кислоты, гумина бурого угля Кара-Кече	154
<i>Макаров В.П., Сопубеков Н.А.</i> Оценка пригодности алевролитового базальта для производства супертонкого волокна	159
<i>Мамыров Э., Маханькова В.А.</i> Влияние Рт-условий на упругие свойства кристаллических горных пород	164
<i>Мухаммадеева В.А., Сычева Н.А.</i> О предварительных результатах анализа каталогов землетрясений для территории Бишкекского геодинамического полигона	170
<i>Ордобаев Б.С., Кадыралиева К.О., Рыспаев Дж.А., Абдыкеева Ш.С., Мусуралиева Д.Н.</i> Особенности сдвигового механизма колебаний грунта	178
<i>Подрезов О.А., Подрезов А.О.</i> Интегральное по территории изменение современного климата Северного и Северо-Западного Кыргызстана	181
<i>Подрезов О.А., Подрезов А.О.</i> Современное изменение осадков на территории Северного и Северо-Западного Кыргызстана	189
<i>Султаналиева Р.М.</i> Определение параметров структурного состояния горных пород рентгенографическим методом	197
<i>Фортуна А.Б., Абдиева С.В., Корженков А.М.</i> История развития флоры и растительного покрова Иссык-Кульской впадины в кайнозойскую эру	201

МОНИТОРИНГ

<i>Довгань В.И.</i> Сейсмометрические наблюдения на Токтогульской ГЭС	206
<i>Брусенская И.С., Подрезов О.А., Бакиров К.Б.</i> Погодные условия в Чуйской долине зимой 2016–2017 гг.	209
Сведения об авторах	213